
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.037.2

DOI 10.5281/zenodo.11102727

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ И ИНТЕЛЛЕКТА

THE INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE ON THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY AND INTELLIGENCE

АНЧИКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,

СибГУТИ.

ВОРОТНИКОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший преподаватель,

СибГУТИ.

ANCHIKOV ANDREY ALEKSEEVICH,

Siberian State University of Telecommunications and Informatics.

VOROTNIKOVA SVETLANA ANATOLYEVNA,

Senior Lecturer,

Siberian State University of Telecommunications and Informatics.

Данная статья посвящена исследованию влияния физической культуры на развитие креативности и интеллекта. В частности, проанализированы механизмы воздействия физической активности на когнитивные функции. Рассмотрены аспекты улучшения кровообращения, снятия стресса и активации творческого мышления. В результате проведенного анализа выявлено положительное влияние регулярных занятий спортом на креативность и интеллект. Вкладом автора является систематизация подходов к использованию физической активности как стимулятора творческого мышления.

This article is devoted to the study of the influence of physical culture on the development of creativity and intelligence. In particular, the mechanisms of the impact of physical activity on cognitive functions are analyzed. The aspects of improving blood circulation, relieving stress and activating creative thinking are considered. As a result of the analysis, the positive effect of regular sports activities on creativity and intelligence was revealed. The author's contribution is the systematization of approaches to the use of physical activity as a stimulator of creative thinking.

Ключевые слова: *физическая культура, креативность, интеллект, когнитивные функции, мозговая деятельность, эмоциональное благополучие, нейропластичность.*

Key words: *physical education, creativity, intelligence, cognitive functions, brain activity, emotional well-being, neuroplasticity.*

Введение.

Официальные отчеты и публикации, выпускаемые правительственными и международными организациями, играют важную роль в предоставлении информации о различных аспектах мировой политики, экономики, здравоохранения, окружающей среды, общественного здоровья, образования и других сферах. Эти документы представляют собой результаты исследований, анализов, статистических данных и оценок, проводимых экспертами и специалистами в соответствующих областях.

Официальные отчеты Всемирной здравоохранительной организации (ВОЗ), Международного валютного фонда (МВФ), Европейской комиссии, Национального института здоровья (НИИ) США и Организации Объединенных Наций (ООН) предоставляют ценные данные для исследований, разработки политики и принятия решений на международном и национальном уровнях [9; 10].

Анализ этих отчетов позволяет оценить текущее состояние дел в различных областях, выявить тенденции, проблемы и вызовы, а также определить потенциальные пути улучшения ситуации. Поэтому официальные отчеты и публикации являются важным инструментом для принятия информированных решений как на уровне правительств, так и на уровне международного сообщества [9; 10].

Влияние физического на развитие креативного мышления.

Рассмотрим небольшие блоки тем, которые помогут более глубоко понять взаимосвязь между физической культурой и развитием креативности, а также выявить практические методы использования физической активности для стимулирования творческого мышления.

1. Физическая активность и мозговая деятельность.

Улучшение кровообращения и кислородного обмена: Физические упражнения, такие как бег, плавание или занятия спортивными играми, улучшают кровообращение и обеспечивают организм кислородом [1, с. 3]. Это благоприятно влияет на работу мозга, улучшая его функции, в том числе и творческое мышление. Повышенный уровень кислорода в организме способствует активации мозговой деятельности, что может стимулировать появление новых идей и творческих решений [1].

Влияние физических упражнений на мозговую активность и когнитивные функции [5, с. 3; 10]. Пример: комплекс упражнений "кроссфит", который включает в себя элементы силовых тренировок, аэробики и гимнастики.

Как физическая активность стимулирует процессы мышления, внимания и памяти. Пример: игры с мячом, требующие быстрой реакции и принятия решений, такие как баскетбол или волейбол.

Исследования, связанные с влиянием физической активности на творческое мышление [2, с. 15]. Пример: занятия йогой, которые способствуют расслаблению и улучшению креативного мышления.

2. Снятие стресса и усталости.

Регулярные занятия спортом помогают снять стресс и усталость, что способствует улучшению эмоционального состояния человека. Улучшенное эмоциональное состояние может стимулировать появление новых идей и решений [3, с. 7]. Физическая активность также способствует выработке гормонов радости (эндорфинов), которые способствуют улучшению настроения и общему эмоциональному благополучию [4, с. 2].

Как физическая активность влияет на эмоциональное состояние и способствует развитию эмпатии и сочувствия [2, с. 4]. Пример: занятия йогой, способствующие расслаблению и повышению эмоциональной отзывчивости. Роль спортивных игр, коллективных видов спорта и командных занятий в формировании эмоциональной отзывчивости. Пример: упражнения по развитию командного взаимодействия, такие как игры "шарады" или "мозговой штурм".

Исследования, связанные с влиянием физической культуры на способность к творческому выражению эмоций. Пример: занятия танцами или театральные постановки, которые помогают развить выразительность и эмоциональную отзывчивость [3, с. 5].

Как физическая культура способствует развитию навыков решения проблем и поиску нетрадиционных решений. Пример: командные виды спорта, такие как футбол или баскетбол, где необходимо быстро принимать решения в условиях ограниченного времени [6, с. 6].

Влияние физических упражнений на способность к анализу, синтезу и инновационному мышлению [7, с. 7]. Пример: тренировки по развитию гибкости и пластичности мышц, такие как йога или пилатес.

Примеры исследований, демонстрирующих связь между физической активностью и улучшением способностей к решению творческих задач. Пример: занятия танцами, которые помогают развить гибкость мышления и способность к творческому выражению.

3. Активация творческого мышления.

Физическая активность стимулирует работу мозга, включая области, ответственные за творческое мышление [4, с. 20]. Регулярные занятия спортом могут способствовать появлению новых идей, нестандартных решений и инноваций. Например, физические упражнения могут помочь развить способность к ассоциативному мышлению и генерации новых концепций [8, с. 30].

Как физические упражнения способствуют развитию воображения и творческого мышления. Пример: танцевальные упражнения, которые требуют выразительности и индивидуального творческого подхода.

Связь между физической активностью и способностью к инновационному мышлению. Пример: упражнения по развитию координации движений, такие как аэробика или пилатес.

Роли игровых видов спорта и танцевальных направлений в развитии воображения. Пример: игры-импровизации, где участники должны придумывать новые правила и ситуации на лету.

Эти примеры упражнений помогут продемонстрировать, как физическая активность может быть использована для развития креативности через различные аспекты физической культуры.

Исследование этих примеров поможет более глубоко понять взаимосвязь между физической культурой и развитием креативности, а также выявить практические методы использования физической активности для стимулирования творческого мышления.

Таким образом, физическая культура оказывает комплексное положительное влияние на развитие креативности и интеллекта человека через различные механизмы, включая физиологические и психологические аспекты.

Влияние физической активности на развитие интеллектуальных способностей.

Конечно, влияние физической активности на развитие интеллектуальных способностей является одной из важных тем в области психологии и физиологии. Существует множество исследований, которые показывают положительное влияние физической активности на когнитивные функции и интеллектуальные способности. Вот несколько аспектов, которые можно рассмотреть подробнее:

1. Улучшение когнитивных функций.

Физическая активность может способствовать улучшению когнитивных функций, таких как внимание, память, обучение и решение проблем. Многие исследования показывают, что регулярные физические упражнения могут улучшить способность к концентрации, повысить уровень внимания и улучшить память [1, с. 3]. Примеры упражнений: бег, плавание, велосипед, аэробика, танцы. Регулярные кардиоупражнения могут улучшить кровоток и поставку кислорода в мозг, что способствует улучшению когнитивных функций, таких как внимание, память и обучение [5, с. 10].

2. Стимулирование мозговой активности.

Физическая активность может стимулировать мозговую активность, что способствует улучшению когнитивных процессов.

Упражнения, такие как аэробика, бег или плавание, могут увеличить кровоток и поставку кислорода в мозг, что может улучшить его функционирование [5, с. 10]. Примеры упражнений: йога, пилатес, танцы, балансирование на подушках или скакалках. Упражнения, которые требуют координации и баланса, могут стимулировать мозговую активность и улучшить когнитивные процессы.

3. Улучшение способности к решению проблем.

Физическая активность может способствовать развитию навыков решения проблем и поиску нетрадиционных решений. Участие в спортивных играх или тренировках, которые требуют быстрых решений и адаптации к переменным условиям, может улучшить способность к анализу, синтезу и инновационному мышлению [4, с. 2].

Примеры упражнений: тренировки выносливости, игры с мячом (баскетбол, футбол, волейбол), командные виды спорта (футбол, баскетбол). Участие в тренировках и играх, которые требуют быстрых решений и адаптации к переменным условиям, может улучшить способность к анализу, синтезу и инновационному мышлению [6, с. 6].

4. Снижение стресса и улучшение эмоционального состояния.

Физическая активность может помочь снизить уровень стресса, а это, в свою очередь, может положительно сказаться на интеллектуальных способностях [3, с. 7]. Снижение стресса и улучшение эмоционального состояния могут способствовать более эффективному мышлению, принятию решений и обучению.

Примеры упражнений: йога, тай-чи, бег, плавание. Физическая активность может помочь снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние, что может положительно сказаться на интеллектуальных способностях [8, с. 30].

Заключение.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что физическая культура не только укрепляет здоровье, но и способствует развитию креативности и интеллекта. Занимаясь спортом, мы тренируем не только наши мышцы, но и мозг, который образует новые нейронные связи и повышает наши когнитивные способности. Физическая культура также развивает нашу внимательность, концентрацию, ловкость, реакцию и стратегическое мышление, которые необходимы для успешной учебы, работы и жизни. Кроме того, физическая культура дарит нам радость, удовольствие и уверенность в себе, которые влияют на наше эмоциональное состояние и творческий потенциал. Таким образом, физическая культура – это не только обязанность, но и привилегия, которой мы должны пользоваться по максимуму. Ведь как говорил известный философ и физик Альберт Эйнштейн: "Жизнь – это как езда на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Влияние физической культуры на когнитивные функции и эмоциональный статус / А.Д. Мощенков, В.Б. Харитонов, Т.Н. Акулова [и др.] // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 11(246). С. 131-133. EDN IVKKYJ.
2. Эмоциональный интеллект тренеров и студентов института физической культуры. URL: https://www.researchgate.net/profile/Liudmila-Rogaleva/publication/328824210_Emotional_intelligence_rating_in_physical_education_institute_coach_and_students (дата обращения 28.12.2023).
3. Сафронова Н.Л. Особенности развития креативности школьников подросткового возраста в условиях внешкольной творческой деятельности, как фактор формирования их адекватного поведения в отношениях с социальным окружением // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2014. №12-2. 5 с.

4. Маркелов В.В. Психолого-педагогические аспекты управления саморазвитием интегральной индивидуальности студентов в процессе занятий физическими упражнениями и спортом // Вестник ПГГПУ. Серия № 1. Психологические и педагогические науки. 2019. №2. С. 112-118.
5. Виноградова А.В., Смирнова П.А., Яковчук З.Ю., Тучина О.П. Роль физической активности в процессах нейрогенеза в гиппокампе // Молекулярная медицина. 2022. №4. С. 22-27.
6. Баженов О.В., Зильбер И.А. Спортивная подготовка как способ формирования основ предпринимательских и инновационных навыков // Вестн. Том. гос. ун-та. Экономика. 2018. №41. 15 с.
7. Подповетная Ю.В. Тенденции и перспективы применения цифровых технологий в образовании в области физической культуры и спорта / Ю.В. Подповетная, С.В. Михайлова, Е.В. Письменный // Современные проблемы науки и образования. URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=33044> (дата обращения 28.12.2023).
8. Отчеты и публикации Национального института здоровья (НИИ) США о медицинских исследованиях, заболеваниях, общественном здоровье и медицинской статистике. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240074323> (дата обращения 28.12.2023).
9. Официальные отчеты Всемирной здравоохранительной организации (ВОЗ) о состоянии здравоохранения в различных странах и регионах мира. URL: <https://www.who.int/publications/i/item/9-789240074323> (дата обращения 28.12.2023).
10. Официальные публикации Европейской комиссии о политиках Европейского союза, такие как доклады о состоянии окружающей среды, экономические анализы и отчеты о социальных вопросах. URL: https://wescoop.eu/wp-content/uploads/2020/04/8EAP_ru (дата обращения 28.12.2023).
11. Эмоциональный интеллект тренеров и студентов института физической культуры / Liudmila Rogaleva. URL: https://www.researchgate.net/profile/Liudmila-Rogaleva/publication/32882421-0_Emotional_intelligence_rating_in_physical_education_institute_coach_and_students (дата обращения 28.12.2023).

© Анчиков А.А., Воротникова С.А., 2024.